

Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales del Estuario San Pedro Nolasco y de sus principales tributarios (noviembre 2022-marzo 2023)

Paula Cárcamo¹, Edwin Niklitschek^{1,2}, Benjamín Glasner^{1,3}, Lucía De la Fuente^{1,3}

¹Programa Territorial Cuenca del Maullín; ²Centro i-mar; ³Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios

Antecedentes

Conocer la calidad de las aguas en el Estuario San Pedro Nolasco es una necesidad que ha sido planteada reiteradamente por las comunidades de los sectores de Amortajado y Carelmapu. Es

to dada su fuerte dependencia de los servicios ecosistémicos que proporciona el estuario y la convicción de que éste se encuentra enfrentando problemas relevantes y crecientes de contaminación y deterioro. Lo anterior cobra aún más relevancia dada la valoración y protección otorgada por la condición de Santuario de la Naturaleza de gran parte del estuario, que forma parte del Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín.

En el contexto anterior, y en colaboración con la Junta de Vecinos N° 17 de Pasaje Amortajado, nos encontramos iniciando el desarrollo del proyecto “Centinelas Comunitarios del Santuario de la naturaleza: Humedales del Río Maullín. Nodo 2: San Pedro Nolasco”, financiado por el Programa de Redes Territoriales de Investigación de la Universidad de Los Lagos. Este proyecto busca implementar un sistema de monitoreo ciudadano de humedal. La información aquí presentada, generada en respuesta a lo solicitado por la Junta de Vecinos, busca establecer una línea-base respecto de la calidad del agua del estuario, incluyendo parámetros físico-químicos, concentración de nutrientes y carga bacteriológica asociada a aguas servidas (Figura 1). En este último caso, se incluye también un seguimiento microbiológico de los tributarios que reciben las aguas servidas de Maullín y Carelmapu: Río Puquitrín y Estero Carrión, respectivamente.

Metodología

Una primera campaña (“línea-base”), realizada el 30 de noviembre del 2022, tuvo como objetivo conocer parámetros físico-químicos y niveles de nutrientes, coliformes fecales y *Escherichia coli* en el Estuario San Pedro Nolasco, el Río Puquitrín y el Estero Carrión. Posteriormente, los días 17 de enero y 28 de marzo del 2023, se efectuaron dos campañas adicionales, donde buscamos dar seguimiento a las concentraciones de coliformes fecales y determinar la presencia/ausencia de *E. coli* en el Río Puquitrín, el Estero Carrión y el Estero Trecol (tributario del Estero Carrión).

En la campaña de línea-base se muestrearon seis estaciones en el Estuario San Pedro Nolasco (ESP-1 a ESP-8, Figura 1), tres en el Río Puquitrín (RP-1 a RP-3, Figura 1) y una en el Estero Carrión (EC-2, Figura 1). Las estaciones del Río Puquitrín se ubicaron 40 m aguas arriba del emisario de la planta de tratamiento de aguas servidas (RP-1), 40 m aguas abajo del emisario (RP-2) y 3,8 km aguas abajo del emisario (RP-3). La estación EC-2, por su parte, se ubicó 450 m aguas abajo del emisario de la planta de tratamiento de aguas servidas de Carelmapu. Durante las campañas de seguimiento microbiológico, continuamos el muestreo de las estaciones

ya señaladas del Río Puquitrín y Estero Carrión, agregando dos estaciones de referencia (ET-1 y ET-2), ubicadas en el Estero Trecol, tributario del Estero Carrión, cuya confluencia se encuentra ubicada 1,7 km aguas arriba del emisario de la Planta de Tratamiento de Carelmapu (Figura 1, Tabla 1).

Figura 1: Área de estudio y estaciones de muestreo incluidas en las campañas de línea-base y/o seguimiento de calidad de las aguas del Estuario San Pedro Nolasco y sus principales tributarios.

En las campañas de línea-base y seguimiento 1, se midió temperatura, pH, potencial redox, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, salinidad, saturación de oxígeno y oxígeno disuelto mediante una sonda multiparámetro Hanna Instruments HI9829. Junto a ello, se tomaron muestras de agua con Botella Niskin (Volumen, marca, etc), la cual se filtró manualmente utilizando filtros de fibra de vidrio de 0.75 μm de porosidad, 25 mm de diámetro (previamente combustionados a 450°C por 4 horas). Las muestras de agua ya filtrada se mantuvieron y transportaron en hielo y/o refrigeradas hasta su análisis (nitrito, nitrato, fosfato y silicato) en el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Concepción.

En todas las campañas se tomaron muestras de agua en recipientes esterilizados de vidrio de 200 mL, las cuales fueron utilizadas para la cuantificación (número más probable) de coliformes fecales y la determinación de la presencia o ausencia de *E. coli*. Las muestras fueron mantenidas y transportadas en hielo hasta el momento de su análisis en el Centro de Análisis de Alimentos (CEAL) de la Universidad de Los Lagos. El plazo entre colecta e inoculación fue siempre inferior a 24 h.

Tabla 1: Estaciones de muestreo de nutrientes y coliformes en el Estuario San Pedro Nolasco (noviembre de 2022).

ID	FECHA			LATITUD	LONGITUD
	30-11-2022	17-01-2023	28-03-2023		
ESP-1	x			-41.67750	-73.68417
ESP-2	x			-41.66611	-73.67000
ESP-3	x			-41.67545	-73.66933
ESP-5	x			-41.65333	-73.66083
ESP-8	x			-41.64056	-73.67056
RP-1	x	x	x	-41.65181	-73.59409
RP-2	x	x	x	-41.65138	-73.59467
RP-3	x	x	x	-41.66472	-73.63537
ET-1		x	x	-41.72344	-73.64861
ET-2		x	x	-41.72172	-73.64991
EC-2	x	x	x	-41.71509	-73.66784

Resultados

Variables físico-químicas

Las muestras estuarinas ESP-1 y ESP-8 mostraron los mayores valores de pH (7.97), salinidad (>26), saturación de oxígeno disuelto (>100%) y las menores temperaturas (<15,8°C) de las estaciones muestreadas durante la campaña de línea-base (Tabla 2), lo que resultó consistente con una mayor influencia marina en la boca del estuario. Las menores saturaciones de oxígeno disuelto (<45%) fueron observadas en los tributarios (Tabla 2), particularmente en la estación RP-2 del Río Puquitrín (enero 2023) y en las estaciones EC-1 y EC-2 del Estero Carrión (marzo 2023). El potencial redox de las muestras analizadas muestra valores positivos superiores a 200 mV, donde las muestras estuarinas tienen una tendencia a valores mayores de esta variable.

Nutrientes

En general, observamos mayores concentraciones de nitrato, nitrito y fosfato en las estaciones estuarinas (ESP) con mayor influencia marina (ESP-6 y ESP-8). Lo contrario ocurrió respecto del silicato en estaciones con mayor influencia fluvial (ESP-3). Se observó un claro efecto mareal, particularmente en la estación ESP-8, donde las concentraciones de nitrato, nitrito y fosfato disminuyeron notablemente durante la vaciante (Tabla 3). La estación de referencia del Río Puquitrín (RP-1) mostró concentraciones de nutrientes comparables con las muestras estuarinas más cercanas a la cabeza del estuario. Sin embargo, ambas estaciones ubicadas río abajo de las descargas de las plantas de tratamiento (RP-2 y RP-3) alcanzaron valores mayores de nitrato, nitrito y fosfato, con máximos de 15,93, 2,20 y 2,29 $\mu\text{mol/L}$, respectivamente (Tabla 3). Observamos un patrón similar aguas abajo de la descarga de la Planta de Tratamiento de Carelmapu (EC-2), donde observamos las mayores concentraciones de fosfato del área de estudio (6,92 $\mu\text{mol/L}$).

Tabla 2: Variables físico-químicas medidas en los sitios muestreados en el Estuario San Pedro Nolasco (noviembre de 2022). TEMP: temperatura; ORP: potencial de óxido-reducción.

ID	FECHA	TEMP. (°C)	pH	ORP (mV)	CE (µS/cm)	SALINIDAD (psu)	O ₂ (%)	O ₂ disuelto (mg/L)
ESP-1	30-11-2022	16.89	7.95	290.0	37577.1	23.92	97.4	7.97
ESP-2	30-11-2022	16.86	7.93	294.7	38895.7	24.84	101.7	8.30
ESP-3	30-11-2022	16.53	7.83	290.0	32359.5	20.33	90.6	7.66
ESP-5	30-11-2022	15.76	7.97	298.5	40831.7	26.21	100.9	8.27
ESP-8	30-11-2022	15.59	7.97	288.1	41011.8	26.34	102.4	8.40
RP-1	30-11-2022	18.20	6.54	218.3	57.0	0.03	62.5	5.92
	17-01-2023	24.2	6.87	271.1	124.56	0.06	44.8	3.75
	28-03-2023	12	7.14				80.3	
RP-2	30-11-2022	18.05	6.35	226.3	69.1	0.03	62.6	5.94
	17-01-2023	21.73	6.81	262.8	154.58	0.07	43.4	3.84
	28-03-2023	12.6	6.9				83.7	
RP-3	30-11-2022	15.04	6.96	188.5	94.7	0.04	83.9	8.49
	17-01-2023	15.86	7.13	213.0	175.91	0.08	71.7	7.31
	28-03-2023	12.5	6.6				78.9	
ET-1	17-01-2023	17.04	6.41	200.6	126.5	0.06	76.6	7.43
	28-03-2023	12.2	7.45				43.1	
ET-2	28-03-2023	12.3	n.d.				46.8	
EC-2	30-11-2022	17.04	6.41	200.6	126.5	0.06	76.6	7.43
	17-01-2023	18.6	7.34	264.8	755.92	0.37	93.1	8.71
	28-03-2023	12.1	6.8				70.2	

Tabla 3: Concentración de Nutrientes indicadores de calidad de agua registrados en los sitios muestreados en el Estuario San Pedro Nolasco.

ID	RÉPLICA	Observación	Nitrato (µmol/L)	Nitrito (µmol/L)	Fosfato (µmol/L)	Silicato (µmol/L)
ESP-1	R1		0,99	0,19	0,16	8,64
ESP-2	R1		1,04	0,16	0,18	10,36
ESP-3	R1		1,05	0,18	0,26	38,62
ESP-5	R1	Creciente	1,01	0,14	0,38	12,83
	R2	Vaciante	1,16	0,12	0,35	11,97
ESP-6	R1		2,66	0,24	0,88	19,52
ESP-8	R1	Creciente	11,45	0,30	1,10	11,17
	R2	Vaciante	0,83	0,17	0,46	15,11
RP-1	R1		0,75	0,36	0,30	11,11
	R2		0,53	0,37	0,26	8,23
RP-2	R1		15,93	2,20	2,39	16,81
RP-3	R1		3,37	0,37	0,63	13,12
EC-2	R1		1,64	0,66	6,04	10,15
	R2		2,53	1,01	7,80	10,03

Figura 2: Representación gráfica de las concentraciones de nutrientes observadas en el área de estudio (A) nitrato, (B) nitrito, (C) fosfato y (D) silicato.

Coliformes fecales y *Escherichia coli*

Línea-base

La detección de coliformes fecales en este estuario fue más baja en las estaciones estuarinas ESP-2 y ESP-8 (33 NMP/100 mL) y más alta en las estaciones con mayor influencia del Río Puquitrín (ESP-3 y ESP-5), donde alcanzaron 79 NMP/100 mL (Figura 3, Tablas 4-6). Estos últimos valores observados superaron los límites establecidos por la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales (Decreto 90/2000) para fuentes emisoras que descarguen a cuerpos de agua marinos dentro de la zona de protección litoral donde existan áreas aptas para la acuicultura y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos.

Las concentraciones de coliformes en los tributarios fueron mayores que en el estuario en aquellas estaciones ubicadas aguas abajo de las plantas de tratamiento de aguas servidas, llegando a 110 NMP/100 mL en el Estero Carrión (Tabla 5) y a 130 NMP/100 mL en el Río Puquitrín (Tabla 6). Es importante destacar que en ninguna de las estaciones monitoreadas se registró presencia de *E. coli*.

Figura 3: Coliformes fecales (NMP/100 mL) presentes en los sitios de muestreo del Estuario San Pedro Nolasco y sus tributarios.

Tabla 4. Carga de coliformes fecales (NPM/100 mL) y presencia/ausencia de *Escherichia coli* en el Estuario San Pedro Nolasco. La Estación ESP-3 se encuentra situada frente a la desembocadura del Río Puquitrín.

ESTACIÓN	2022-11-30	
	C. fecales	<i>E. coli</i>
Estuario San Pedro (ESP-1)	49	-
Estuario San Pedro (ESP-2)	33	-
Estuario San Pedro (ESP-3)	79	-
Estuario San Pedro (ESP-5)	79	-
Estuario San Pedro (ESP-6)	49	-
Estuario San Pedro (ESP-8)	33	-

Seguimiento microbiológico en los esteros Carrión y Trecol

La carga de coliformes fecales en el Estero Carrión (EC-2) fue altamente variable, con un mínimo de 39 y un máximo de 9.200 NPM/100 mL en enero y marzo de 2023, respectivamente (Tabla 5), superando ampliamente el límite de 1.000 NPM/100 mL establecidos por el Decreto 90/2000. Aún presentando cargas de mucho menor magnitud, las estaciones de referencia ubicadas en el Estero Trecol (ET-1 y ET-2), también superaron el límite establecido por la norma para identificar fuentes emisoras (107 NPM/100 mL), tanto en enero (ET-2) como en marzo de 2023 (ET-1 y ET-2, Tabla 5). En todas las estaciones se detectó la presencia de *E. coli*, tanto en enero como en marzo de 2023.

Seguimiento microbiológico en el Río Puquitrín

Las estaciones ubicadas en torno a la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Maullín (RP-1 y RP-2) presentaron un rango de cargas entre <1.8 y 540 NPM/100 mL, correspondiendo ambos extremos a valores registrados en marzo de 2023 (Tabla 6). Al analizar estos resultados, es importante considerar que durante el muestreo de marzo, el río experimentaba un flujo mareal evidentemente negativo (desde el estuario hacia la parte alta de la cuenca). En todas las estaciones se detectó la presencia de *E. coli*, tanto en enero como en marzo de 2023.

Tabla 5. Carga de coliformes fecales (NPM/100 mL) y presencia/ausencia de *Escherichia coli* en tributarios y curso principal del Estero Carrión. Las estaciones ET-1 y ET-2 corresponden a estaciones de referencia ubicadas en Estero Trecol, tributario que confluye aguas arriba del emisario de la planta de tratamiento de aguas servidas de Carelmapu. Estación EC-2 ubicada 500 m aguas abajo de este emisario.

ESTACIÓN	2022-11-30		2023-01-17		2023-03-28	
	C. fecales	<i>E. coli</i>	C. fecales	<i>E. coli</i>	C. fecales	<i>E. coli</i>
Estero Trecol 1 (ET-1)			140	+	920	+
Estero Trecol 2 (ET-2)					170	+
Estero Carrión 2 (EC-2)	110	-	39	+	9200	+

Tabla 6: Carga de coliformes fecales (NPM/100 mL) y presencia/ausencia de *Escherichia coli* en curso principal del Río Puquitrín. Estaciones RP-1 y RP-2 ubicadas 50 m aguas arriba y aguas abajo, respectivamente, del emisario de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Maullín. Estación RP-3 ubicada 3,8 km aguas abajo de este emisario.

ESTACIÓN	2022-11-30		2023-01-17		2023-03-28	
	C. fecales	<i>E. coli</i>	C. fecales	<i>E. coli</i>	C. fecales	<i>E. coli</i>
Río Puquitrín 1 (RP-1)	48	-	24	+	540	+
Río Puquitrín 2 (RP-2)	130	-	21	+	<1.8	-
Río Puquitrín 3 (RP-3)	130	-	17	+	33	+

Discusión

Los resultados de las variables físico-químicas, concentraciones de nutrientes y cargas microbiológicas contenidas en el presente informe para aguas del Estuario San Pedro Nolasco y de sus tributarios, Río Puquitrín, Estero Carrión y Estero Trecol contribuyen a la construcción de una línea de base ambiental pública y de libre acceso para esta área. A esta base esperamos sumar también datos recopilados anterior o posteriormente por otras instituciones y/o grupos de trabajo.

El Estuario San Pedro Nolasco posee características de laguna costera, somera y con predominancia de aguas marinas en toda su extensión, la cual corre paralela a la Bahía de Mar Brava y finaliza en una boca relativamente estrecha y superficial que le conecta con la Bahía de Maullín, en las proximidades de la barra del Río Maullín. El nivel de intercambio con el océano circundante, a nuestro saber, no ha sido evaluado. Llama la atención lo poco pronunciado del gradiente salino encontrado a lo largo de su eje principal, lo que denota una influencia fluvial más bien moderada y una escasa estratificación, probablemente asociada a su baja profundidad. Se evidenció, no obstante, una disminución progresiva de la disponibilidad de oxígeno disuelto hacia la cabeza del estuario de los dos tributarios evaluados, llegando a sus niveles más bajos en las proximidades de los emisarios de las plantas de tratamiento de aguas servidas

No existen estándares oficiales vigentes de referencia para determinar la calidad del agua en estuarios chilenos. Sin embargo, los valores de pH, saturación de oxígeno, salinidad, conductividad eléctrica y nutrientes observados en el San Pedro Nolasco se encuentran dentro de los rangos usuales para la zona. Las cargas observadas de coliformes fecales fueron, no obstante, mayores a las esperadas, particularmente en las estaciones ESP-3 y ESP-5, donde excedieron, por ejemplo, el límite vigente de 70 NMP/100 mL aplicable a

fuentes emisoras que descargan a zonas marítimas donde existen áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB). Aun cuando no existan AMERBs decretadas en el San Pedro Nolasco, este estuario sustenta (aún) niveles importantes de explotación de sus recursos bentónicos, tanto a nivel comercial como de subsistencia para las comunidades locales.

En el caso de los tributarios, los niveles de temperatura y pH presentaron rangos considerados normales por el Decreto 90/2000 ($<30^{\circ}\text{C}$. $\text{pH}=6-9$). Llama, no obstante, la atención los bajos niveles de saturación de oxígeno encontrados en torno a los sitios de descarga de las plantas de tratamiento y en el Estero Trecol, cayendo por debajo del 45% en algunas estaciones y campaña. Estos bajos niveles de saturación coinciden, en general, con las mayores temperaturas del agua observadas en enero 2023 y/o con las mayores cargas de coliformes fecales observadas en enero y marzo de 2023. Lo anterior sugiere que estos sitios presentaron una capacidad de dilución limitada, posiblemente asociada a bajos caudales estivales y/o una alta actividad microbiológica, probablemente asociada a una alta carga orgánica en los efluentes.

Las mayores concentraciones de nitrato, nitrito y fosfato observadas, en general, aguas abajo de los emisarios de las plantas de tratamiento denotan el efecto de las descargas orgánicas de estas plantas, destacándose los altos valores de fosfato en el Estero Carrión y de nitrato en el Río Puquitrín. La ausencia de un muestreo sistemático de nutrientes aguas arriba de estas descargas dificulta la evaluación de la magnitud de otros aportes de nutrientes (ej. escorrentía por lluvias, fosas sépticas o fertilizantes agrícolas).

En tanto los niveles de coliformes fecales, un número relevante de muestras colectadas en el Río Puquitrín y en los Esteros Trecol y Carrión mostraron cargas superiores a los máximos permitidos por el Decreto 90/2000 para zonas litorales con presencia de AMERBs (70 NMP/100 mL). Estos resultados se encontrarían asociados de manera importante, pero no exclusiva, a las descargas de las plantas de tratamiento de aguas servidas de Maullín y Carelmapu.

No obstante lo anterior, se deben considerar las elevadas cargas de coliformes fecales observadas en el Estero Trecol (ET-1 y ET-2), aguas arriba del emisario de la planta de Carelmapu, tanto en enero, como en marzo de 2023. Lo anterior sugiere la existencia de fuentes domiciliarias y/o ganaderas de contaminación fluvial, cuyo efecto local se incrementaría hacia fines del verano, cuando el caudal de estos tributarios se aproxima a su mínimo anual.

La reversa mareal observada en el flujo del Río Puquitrín en marzo 2023 da cuenta de reducción estacional del caudal y de la baja pendiente de esta sub-cuenca. Esta situación no sólo explica la mayor carga de coliformes observada inesperadamente en la estación RP-2 que en la estación RP-1, sino que sugiere la necesidad de revisar la vigencia de las tasas de dilución fluvial asumidas durante el diseño de la planta. Esta situación plantea también la necesidad de identificar una estación de referencia que, siendo accesible, se ubique a mayor distancia aguas arriba del emisario de la Planta de Maullín. En general, se hace necesario considerar adecuadamente, en futuros monitoreos, la variabilidad de los ciclos de marea y del caudal de los tributarios para estimar el factor de dilución de las aguas vertidas en estos cuerpos de agua e interpretar de mejor manera los nuevos resultados.

Es importante considerar también otras normativas que regulan la calidad de las aguas en diferentes situaciones. La Norma 1333/2001 que establece límites a las aguas destinadas para usos recreativos con contacto directo, como también las aguas utilizadas para el regadío, deben presentar niveles de coliformes fecales por debajo de los 1000 NMP /100 ml, concentraciones superadas en algunas muestras de este estudio. Si se considera las referencias de concentraciones de coliformes fecales establecidas en normativas

internacionales (National Water Quality Management Strategy, 2000) las aguas donde se realizan actividades recreativas con contacto directo no deben superar los 150 NMP/100 ml (National Water Quality Management Strategy 2000). Se debe considerar también que si bien estas aguas no se utilizan para el consumo humano directo, si están siendo ingeridas por animales silvestres y de ganado y debe contener menos de 100 NPM/100 ml. En el caso de las áreas donde se desarrolla acuicultura se debe considerar que la concentración de coliformes fecales no debe exceder los 14 NMP/100 ml, con no más del 10 % de las muestras que excedan los 43 NMP/100 ml (National Water Quality Management Strategy, 2000).

Conclusiones y recomendaciones

1. Nuestros resultados muestran gran variabilidad, y máximos alarmantes de hasta 9000 NMP/100 mL, en las cargas de coliformes fecales y presencia de *E. coli* en los tributarios del Estuario San Pedro Nolasco que reciben las descargas de las plantas de tratamiento de aguas servidas de Maullín y Carelmapu.
2. Considerando lo anterior y la importancia social y ecológica de este estuario, parte del Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín y de la Red Hemisférica de Reservas para aves Playeras (RHRAP), recomendamos lo siguiente:
 - a. Desarrollar un monitoreo sistemático del Estuario San Pedro Nolasco, sus tributarios y fuentes emisoras (plantas de tratamiento de aguas servidas), utilizando el presente trabajo para mejorar y complementar el diseño de estaciones de muestreo y variables a evaluar.
 - b. Realizar una auditoría ambiental e ingenieril a las plantas de tratamiento de aguas servidas de Maullín y Carelmapu. Esto con el fin de identificar posibles factores operacionales, tecnológicos u otros que puedan explicar y reducir la gran variabilidad y elevadas cargas de coliformes fecales observadas en las estaciones aledañas a sus descargas.
 - c. Realizar un catastro de fosas sépticas rurales, lecherías y patios de alimentación de ganado (si los hubiera) considerando tanto su proximidad a los cuerpos de agua tanto como su estado de funcionamiento y contacto con aguas superficiales.

Referencias

- National Water Quality Management Strategy (2000). *Guidelines for sewerage systems-use of reclaimed water*. Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand, and the Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. Canberra, 50 p
- Instituto Nacional de Normalización, INN. (1987). NCh 1333 Of 78. Requisitos de calidad de aguas para diferentes usos.
- Decreto 90. Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 07 de Marzo de 2001.